

**ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Расулова Доно Тахировна

Старший преподаватель кафедры Языков
Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан

E-mail: donatellaversaci21@gmail.com

АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются вопросы изучения русского языка в Узбекистане, необходимости модернизации узбекского образования и повышения качества изучения русского языка. Использование новых форм организации учебного процесса и современных образовательных технологий.

Ключевые слова: изучение русского языка, модернизация узбекского образования, повышение качества образования, современные технологии.

«Язык - есть образ всего внутреннего человека: его ума, того что называется сердцем, он выразитель воспитания всех сил – умственных и нравственных»

И.А.Гончаров

Происходящие в современном мире, в том числе и в нашей стране за последние годы, глобальные изменения как в политике, экономике, науке,

технике, так и в культуре обусловили неизбежность обновления и в области образования, в том числе и в обучении русскому языку в школах и в вузах.

Возникла необходимость модернизации узбекского образования в целом, появилась необходимость повышения качества образования по изучению русского языка. Это, в свою очередь, требует пересмотра всей традиционной образовательной системы с позиций последних достижений научно-технического прогресса и с учетом задач формирования человека нового общества.

Модернизация узбекского образования предполагает построение новой модели узбекской школы, которая ориентирована на органическое единство содержания образования, новых форм организации учебного процесса, оценки качества образования и использование современных образовательных технологий и методов.

Модернизация образования предмета «Русский язык» (как в области любого другого школьного и вузовского учебного предмета) порождает множество проблем, которые требуют неотложного положительного решения. Эти проблемы можно объединить в две группы. Первая группа проблем касается всех типов школ (вузов) – русских и нерусских. Вторая группа проблем связана в основном только с нерусскими школами (вузами), где русский язык изучается как второй, неродной язык.

Воспитание у школьников (студентов, курсантов) интереса к изучению русского (не только русского, но и других иностранных языков, ибо интерес к делу, желание заниматься любимым делом является главным условием достижения успеха в любой области деятельности, но, главным образом, в учебе. Поэтому эту проблему мы считаем основной, она определяет содержание всего школьного (вузовского) образования по данному предмету.

Главной причиной низкой речевой культуры, недостаточно высокого

уровня знаний по русскому языку школьников (студентов, курсантов) и выпускников школ, вузов и академий, именно непонимание, неосознание обучающимися роли и значения русского (иностранного) языка в повседневной жизни и, конечно, же в их профессиональной деятельности.

В школах Узбекистана обучаются дети разных национальностей, но в основном это дети узбекской национальности, которые учатся в школах с русским языком обучения. Родители этих детей, не владеющие русским языком, отдают своих детей в школы с русским языком обучения. Но, дело в том, что эти дети дома говорят на родном (узбекском) языке и свои первые впечатления, сказки, песни, как известно, западающие в душу и серьезно влияющие на дальнейшее развитие детей слышат на родном языке. Русский язык они слышат только в школе на уроке и поэтому мы видим бесчисленные ошибки в тетрадях, связанные не с орфографией, а с особенностями их родного языка.

Эта проблема вызывает беспокойство родителей и учителей. Помочь таким детям можно только с учетом особенностей родного языка. Нужно отметить, что большинство таких ребят владеют русским языком на самом примитивном уровне. В самом деле, о чем говорят дома с детьми (что съел, куда ходил, кого видел и т.д.), улица тоже не способствует развитию правильной речи, а Интернет оставляет желать лучшего.

Получается, что свой язык ребята забывают, так как он не востребован и русский учат на недостаточном уровне. Эти дети оказываются не в двух культурах одновременно, а между двух культур, т.е. ни в одной из них.

Также хочется обратить внимание и на то, что наша повседневная речь становится грубой, стилистически сниженной. В газетах и журналах, в публичных выступлениях чуть ли не нормой стали ошибочные ударения, можно услышать молодежный сленг. Это объясняется невысокой культурой выступающих, которые считают, что выступили живо, ярко, по-народному.

Даже мы, учителя, не только проходим мимо, но часто не замечаем, как в наших устах проскальзывают такие слова. А ведь мы принадлежим к сеятелям разумного, доброго, вечного.

Здесь на помощь могут прийти нестандартные формы урока, театральные постановки, литературные гостиные, презентации интересных книг, читательские конференции – на которых будет звучать правильная речь. Очень важно учителям работать над повышением интереса учащихся (студентов, курсантов) к чтению художественной литературы, обратить внимание учащихся и их родителей на 100 книг, которые должен прочитать каждый ребенок.

Размышляя о судьбе русского языка и его преподавании в школе, мы должны помнить, что русский язык – это язык гениальных творений отечественной классики, язык А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и др. И хочется вспомнить слова И.С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предками».

Важно понять, что любой язык, включая – русский (иностраный) явление феноменальное и уникальное, поэтому заслуживает большого внимания к себе. Потому, что именно благодаря языку человек выделился из животного мира и сформировался как социальная и языковая личность.

Язык является средством общения людей и воздействуя на людей одним из главных орудием мышления и познания действительности, средством накопления знаний о реальном мире и передачи их от поколения к поколению, сокровищницей национальной культуры народа (в том числе и узбекского языка, и узбекского народа) и основным средством приобщения к культуре (мировой, русской и узбекской).

Еще важно понять, какие функции выполняет русский язык в многоязычном мире. Нужно сказать, что в Узбекистане проживает более 100

национальностей, где русский язык является основным языком межнационального общения.

Среди множества общественных функций, выполняемых русским языком, основными являются следующие три:

1. Функция внутринационального общения – родной язык русского народа (как национальный язык он принадлежит к числу развитых, богатых языков мира);

2. Функция межнационального общения – выполняет функцию языка-посредника для общения между собой представителей разноязычных народов Узбекистана;

3. Функция международного общения – русский – один из мировых языков, используется для установления международных контактов. В Узбекистане кроме школ с узбекским языком обучения есть еще школы с русским языком обучения, где учатся дети узбекской национальности, которые хорошо владеют не только своим родным – узбекским, но и русским, английским языками. Все это показывает и доказывает, что правительство Узбекистана уделяет огромное внимание изучению языков.

Каждая из трех вышеуказанных функций русского языка чрезвычайно велика по своей значимости, он обслуживает сотни миллионов людей разных национальностей и разных культур, с разным лингвистическим опытом и с разной степенью владения языком, в разных жизненных ситуациях и в разных условиях речевой коммуникации.

Понять все это, конечно, нелегко, а довести все это для сознания обучающихся требует от учителя энциклопедических знаний и большого педагогического мастерства, умения выбирать и применять эффективные методы и приемы обучения, а учащимся чтобы понять все это необходимо проявлять максимум любознательности и интереса к изучению русского языка.

При написании данной статьи возникли следующие вопросы:

Зачем изучать русский язык?

Во-первых, знание русского языка необходимо для того, чтобы в полной мере выразить свои мысли и чувства. Глубокие познания русского языка позволяет человеку говорить логично и убедительно, четко и точно формулировать свои мысли. Неграмотная речь, с ошибками написанные слова, неверно расставленные знаки препинания способны исказить смысл текста до противоположного значения.

Во-вторых, русский язык – один из сложнейших и богатейших языков мира. Его можно учить долго и все равно не будешь знать до конца. Русский язык - одновременно сложный и интересный.

И, наконец, так как наша страна многонациональна, то русский язык служит средством межнационального общения людей. На протяжении своей истории он вступал в контакты с другими языками, которые оставили свои отпечатки. Например, при встрече русского с узбеком, казахом, украинцем, высока степень вероятности, что собеседники решат изъясняться именно на русском языке.

Давно доказано, что знание русского языка открывает широкие возможности для изучения любого иностранного языка, даже несмотря на существенные различия между ними. Нормы русского языка удивительным образом позволяют проводить параллели, развивать мышление, логику. Таким образом, изучение языка будет строиться не на банальном заучивании и постоянной изнурительной зубрежке, а на всестороннем понимании и выявлении взаимосвязей.

Какие методы преподавания русского языка используются сегодня?

К методам, применяемым в обучении русскому языку относятся следующие:

1. Слово (рассказ) учителя;

2. Беседа;
3. Анализ языка (наблюдения над языком, грамматический разбор);
4. Упражнения;
5. Использование наглядных пособий (схемы, таблицы и др.);
6. Работа с учебником и др.

Каковы задачи преподавания русского языка?

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Типичные ошибки проявления в изучении русского языка.

Скудный словарный запас, неумение правильно пересказать текст и построить предложение, множество ошибок при письменном изложении.

Что необходимо учитывать при обучении русскому языку?

Окружающую среду, интерьер, внешность учителя.

Как интересно преподать урок?

1. Изучить методику преподавания русского языка как иностранного;
2. Заниматься фонетикой (теоретически и практически);
3. Смотреть фильмы и слушать русскую музыку;
4. Посещать музеи, выставки.

Таким образом, в современных условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса в мире актуализируется задача формирования нового человека, способного жить в новом обществе.

Реализация этой задачи порождает новую проблему – проблему подготовки нового учителя, способного обучать и воспитывать новое поколение учащихся, подготовить их к жизни в новом обществе, в т.ч. нового учителя русского языка, на плечи которого ложится огромная ответственность за сохранение русской языковой культуры.

Список литературы:

1. *Караулов Юрий Николаевич. Русский язык и языковая личность.* Изд. 7-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2010. — 264 с.
2. *Роль учебно-методических комплектов по русскому языку в реализации межъязыковых и межкультурных связей.* Мат-лы Всерос. научно-практич. конференции (Уфа, 29-30 ноября) 2006г. 132с.
3. Современный учебник русского языка для нерусских школ. II Вестник БашГУ, 2017, т.22. №4. с.1132-1140.
4. Скворцов Л. И. - Экология слова или поговорим о культуре русской речи. Книги для учащихся. М. Просвещение 1996. 158с.